

**PROCESAMIENTO HUMANO DE INFORMACIÓN VERSUS REDES
NEURONALES:**

EL CASO DE PREDICCIÓN DE LA QUIEBRA

ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Universidad de León

España

En este trabajo se pretende presentar la relación del Procesamiento Humano de Información (PHI) y de las Redes Neuronales Artificiales (RNA) en el diagnóstico y predicción de las quiebras de las empresas. Para ello se realiza una revisión de la literatura sobre el tema, se describen las características de cada uno de ellos y se muestra cómo se relacionan en el diagnóstico y predicción de las quiebras de las empresas.

EL FIL PROBLEMA: EL DIAGNÓSTICO Y LA PREDICCIÓN DE LA QUIEBRA

La complejidad del proceso de toma de decisiones en el diagnóstico y predicción de quiebras de las empresas se debe a la gran cantidad de variables que intervienen en el proceso, a la gran incertidumbre de los datos y a la gran cantidad de alternativas de decisión. En este sentido, el diagnóstico y la predicción de quiebras de las empresas se puede considerar un problema de decisión que requiere de técnicas de diagnóstico y predicción de quiebras de las empresas.

Desde el ámbito de la psicología se han realizado varios trabajos de investigación sobre el proceso de toma de decisiones en el diagnóstico y predicción de quiebras de las empresas. Estos trabajos se han centrado en el estudio de los factores que intervienen en el proceso de diagnóstico y predicción de quiebras de las empresas, en el estudio de los errores de diagnóstico y predicción de quiebras de las empresas, en el estudio de los factores que intervienen en el proceso de diagnóstico y predicción de quiebras de las empresas, en el estudio de los factores que intervienen en el proceso de diagnóstico y predicción de quiebras de las empresas.

L INTRODUCCION

La toma de decisiones empresariales exige contar con información contable adecuada en orden a facilitar la completa comprensión de la naturaleza, límites, alternativas y consecuencias previsibles de tales decisiones. Para asegurar la producción y comunicación de la mejor información contable, el Análisis Contable utiliza aquellas técnicas o instrumentos matemáticos que le permitan convertir los datos contables en información útil para la toma de decisiones. Pero, como en el caso del aforismo de Bernard Shaw acerca que Inglaterra y Estados Unidos empezaban su separación en un lenguaje común, los investigadores del Análisis de Estados Contables se encuentran separados por los instrumentos matemáticos que utilizan para cumplir dicho objetivo.

En este trabajo se pretende estudiar la validez del Procesamiento Humano de Información (PJH) y de las Redes Neuronales Artificiales (RNA) en su aplicación a uno de los principales tópicos del Análisis Contable: la predicción de quiebra o fracaso empresarial,

n. EL PROCESAMIENTO HUMANO DE INFORMACION

La complejidad del proceso de toma de decisiones ha llevado a investigadores de diferentes campos a tratar de proporcionar modelos que permitan comprender mejor dicho proceso, esto es, las causas determinantes de las decisiones más que las decisiones mismas. El interés de dichos estudios tratan de comprender los motivos por los cuales son adoptados los procesos de decisión por directivos de gestión y sus reacciones frente a diferentes opciones.

Desde el ámbito de la psicología se han llevado a cabo importantes trabajos de investigación sobre juicios humanos que se han centrado en la construcción de modelos matemáticos que permitan predecir el comportamiento (juicio) humano a partir de informaciones explícitas. Estas investigaciones, entroncadas en el paradigma denominado Procesamiento Humano de Información (PHI), han sido aplicadas en distintos campos, entre los que destaca el Análisis Contable.

Uno de los principales modelos del PHI es el conocido "modelo de la lente" propugnado por BRUNSWICK [1940]. Este modelo ha sido diseñado para su utilización en el campo de investigaciones de juicios donde las personas deben inferir que tenga lugar el acontecimiento de un evento específico a partir de un conjunto de datos o indicios relacionados con dicho evento, esto es, se trata de analizar hechos o indicios X_i que no pueden ser directamente medidos (por ejemplo, la situación de insolvencia o quiebra de una empresa) a través de unas lentes que facilitan la comprensión de las interrelaciones entre el evento y los juicios del decisor.

La Figura 1 proporciona una descripción del modelo de la lente basado en el trabajo de DUDYCHA y NAYLOR [1966], donde se pueden observar tres elementos:

- La información básica (indicios) relacionada con la situación a la que se refiere la toma de decisión.
- La decisión "real" tomada.
- La decisión que atendiendo a las expectativas del decisor sería la adecuada u óptima.

Figura 1

La parte izquierda del modelo corresponde a la representación estadística del entorno y describe la interrelación existente entre el conjunto de informaciones de los indicios (X) y la medición estadística que se hace del hecho o indicio (YJ, también denominada "variable distal".

Si la medición fuera perfecta entonces la correlación que hubiera entre el hecho X_i e Y_e que se denomina r_{fc} sería igual a uno. Esta correlación recibe el nombre de "validez ecológica". Cuanto r_{fc} más se aproxime a cero, la observación es peor. Cuando tome valores negativos la inclusión del hecho en el modelo disminuirá la capacidad de predicción (igual que si la empresa ha dado beneficio y nuestra observación ha sido de pérdidas). Es el "error de medida".

De esta forma Y_e^A representa la predicción estadística que se hace con los datos obtenidos, pudiendo ser una función lineal, como sigue a continuación:

$$Y_e^A = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_t X_t$$

Cuando un hecho no explique el fenómeno el coeficiente $b_{ie} X_1$ tomará un valor nulo.

Entre los datos medidos y la predicción puede acontecer un error:

$$ERROR = Y_e - Y_e^A \text{ (Diferencia entre el valor observado y la predicción)}$$

Una medida del error producido en la regresión se obtiene del coeficiente de correlación $R_e = r_{Y_e, Y_e^A}$, denominado "predicción ambiental" y que lógicamente variará entre -1 y 1 .

Por otro lado, el decisor se encuentra situado en el extremo derecho y sus juicios contenidos en Y_e , obtenidos con la observación a través de una "lente" de los hechos X_{H_1}, X_2, \dots, X_k . Si ésta es correcta, se efectuará el juicio dado a cada hecho a importancia que

le corresponde. La correlación, entonces, sería perfecta y positiva $r_{ij} = + 1$. El coeficiente es denominado "coeficiente de utilización".

La relación entre el juicio del dador Y , y la observación estadística Y_e es el "índice de ejecución o logro".

$$r_{ij} = r Y_e Y_i$$

indicando la correcta (4- 1) medida de la predicción o valor (- 1) en el caso extremo contrario.

Asimismo, cabe considerar también la predicción que se espera sobre el juicio de una determinada persona y representarlo con \hat{Y} , que también podrá ser una función lineal:

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$$

Si se considera que el hecho X_i no tendrá influencia sobre el dador entonces b_i tomará el valor de 0.

También en este caso puede tender lugar un error entre el juicio efectuado por el dador y el juicio efectuado en la predicción:

$$\text{ERROR} = Y - \hat{Y}, \text{ (Diferencia entre valor observado y predicción)}$$

Esta medida de error se resume en el coeficiente de correlación: $R = r Y, \hat{Y}$. Cuando el error sea nulo, entonces $R = + 1$, lo que permite medir la consistencia del juicio efectuado, de ahí que se denomine "control cognitivo".

Siendo Y , el dador individual, se puede considerar \hat{Y} , como la predicción que se efectuaría desde un punto de vista estadístico por la agregación de las opiniones de diferentes decisores individuales (Y_j).

De esta forma, se podría construir un sistema experto en el que recoger los conocimientos que tienen los expertos (su experiencia) y se almacenan los mismos en la base correspondiente, mediante el motor de inferencia se puede transformar la suma de juicios individuales de personas

expertas en un "juicio experto" representado por Y_e .

Cuando un usuario accede al sistema experto mediante el interface correspondiente puede abandonar la figura del decisor tradicional Y_d , transformando (o apoyando) su juicio en el de un "experto" que le mostrará la elección que se tomaría entre las alternativas posibles y los motivos de la misma.

Este proceso agregativo de opiniones o juicios, así como el de feedback o retroalimentación de la información (aprendizaje del sistema experto), constituyen temas de gran interés en el HIP debiendo, en todos los casos, tener extremo cuidado en el mantenimiento tanto de la validez interna como externa.

La correlación entre predicciones Y_e e Y_t , se denomina "índice de emparejamiento".

$$G = r_{Y_e Y_t}$$

Por último, se pueden definir otros dos índices:

$r_a = r_{Y_e Y_t}$, que refleja la relación entre la variable distal y la predicción del juicio.

$r_o = r_{Y_e Y_t}$ o "índice de optimalidad". Relación entre el juicio distal y la predicción estadística.

La forma de regresión del modelo de la lente ha sido contemplada por investigadores de diversas disciplinas, entre las que se encuentra la Contabilidad, como una interesante representación de la formulación de juicios de los decisores, llegando a conclusiones del tipo siguiente: los seres humanos aprenden cuales son los indicios favorables y desfavorables y, posteriormente, aprenden a seleccionar los primeros, tendiendo a utilizar

sistemáticamente ciertos indicios, adquiriendo hábitos respecto a los mismos, lo que conduce a aplicarlos aún sin presentar valor predictivo.

HL LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES

El cerebro humano se puede entender como una red de neuronas conectadas de forma que a cada neurona le llegan muchas señales de otras (sinapsis) y producen una sola salida (axon). En una persona puede existir billones de neuronas y cada una de ellas se puede conectar a través del axon a posiblemente otras 10.000 neuronas.

Se podría construir entonces una Red Neuronal Artificial (RNA), pretendiendo como objetivo último emular el cerebro biológico con máquinas (que permitan incluso no cometer los fallos o errores "humanos"). De tal forma que se puede considerar una RNA como una colección de procesadores elementales (neuronas), conectadas a otras neuronas o entradas externas, y con una salida que permite propagar las señales por múltiples caminos. Cada procesador pondera las entradas que recibe y estos pesos pueden ser modificados en aras de conseguir el objetivo previsto.

Las primeras RNAs (Adaline, Perceptrón) estaban formadas por una capa de neuronas artificiales, sin conexión entre ellas, que reciben todas las mismas entradas (pero con distintas ponderaciones) y una salida propia. Después de casi 20 años de abandono, motivado por la demostración (Minsky-Papert) de que con un Perceptrón no se podían implementar muchas funciones (la función XOR, pues no es linealmente separable), surgen las Redes Multicapas, así como las Redes Recurrentes, con salidas feedback hacia la propia capa u otras anteriores.

Este reciclaje de las salidas permite una función importante de las RNAs, ya de memorizar. Por otro lado, la RNA ha de aprender antes de poder utilizarla. El aprendizaje puede ser supervisado (con Maestro) o no supervisado. Se ponen de manifiesto así, otras propiedades de las RNAs: generalización a partir de ejemplos, y abstracción de lo esencial en un conjunto de entradas.

A las neuronas artificiales se les denomina también Nodos, STM (Short-Term Memory), Células, Unidades lógicas de Umbral o Procesadores Elementales (PE). A los Pesos de las conexiones se les conoce con la denominación de Fuerza de conexión. Interconexión o LTM (Long-Term Memory). Por su parte, a las RNAs también se las nombra como Sistemas Neuronales, Sistemas Adaptables o Adaptativos, Redes o Sistemas conexionistas, Neurocom-putadores o Procesadores Paralelos Distribuidos.

Para comprender el funcionamiento de una RNA hay que considerar básicamente tres aspectos:

- a) Diseño Estructural o Topología Organizada de Neuronas Artificiales: Capas de Entrada, Salida o Internas, Conexiones hacia adelante, de retroalimentación, bucles,... y excitadoras o inhibitoras.
- b) Procedimientos de Almacenamiento o Codificación de la Información: Patrones espaciales o espacio-temporales. Memorias direccionables o Asociativas, Almacenamiento Auto o Heteroasociativo.
- c) Procedimientos de Recuperación de la Información: Recuerdo al Patrón más próximo o cercano y Recuerdo Interpoladvo.

Como puede observarse en la Figura 2, una Neurona Artificial (NA) es un procesador elemental que recibe una serie de entradas (el exterior o de otras NAs) con pesos diferentes, las procesa y proporciona una salida única. Conviene recordar que en las neuronas biológicas las distintas sinapsis tienen fuerzas diferentes.

Figura 2

Como es de sobra conocido, McCulloch-Pitts desarrollaron la primera neurona artificial, con entradas y salidas binarias. Las entradas se procesan como suma ponderada, y la salida, normalmente a 0, se hace 1 (se activa la NA) si la suma ponderada de las entradas supera un cierto nivel (UMBRAL) ya prefijado. Es decir, se comporta como un Automata a Umbral, siendo S conocido como el "nivel de excitación*", y U se le denomina "nivel de activación o Umbral".

Básicamente, todas las NAs desarrolladas hasta ahora procesan las entradas de esta forma (Agregación ponderadas), pero hay distintas formas de 'activarlas". En general, se utilizan una función de activación $Y = F(S)$ que puede tener distintas formas y características, y que debe ser no lineal.

Las funciones no lineales utilizadas en las NAs tienen la interesante propiedad de "normalizar" el valor de S para dar una salida Y dentro de un rango prefijado e independiente del valor de S. Generalmente [0, 1] como hace la función Sigmoide o de Aplastamiento, o [-1,1] para la Tgh. Se puede decir que estas funciones de aplastamiento proporcionan una ganancia no lineal para la neurona, dada por la tasa de cambio en Y para pequeños cambios en S (la pendiente de la curva a un nivel de excitación dado). Para excitaciones medianas, la pendiente es grande, y para valores extremos la ganancia es pequeña, lo que evita el problema clásico de la Saturación.

Figura 3

Por otro lado, la Red más simple posible, se obtiene conectando todas las entradas a cada neurona de una "capa" en paralelo, sin interconexionarlas, como se muestra en la Figura 3. Cada neurona de la red proporciona una salida. Los pesos son propios de cada neurona y no se está obligado a tener todas las conexiones (alguna puede tener peso 0).

Las ecuaciones son:

$$s_i = \sum_{j=1}^n X_j W_{ij} \quad \text{donde } i = 1..n \quad j = 1..n$$

En forma matricial:

$$S = X \cdot W$$

La función de activación F, se aplica ahora sobre el vector S, para obtener un vector de salidas $Y = F(S)$.

De esta forma, se puede conectar todas las salidas Y_i a una nueva capa de neuronas del mismo tipo, para obtener una red de 2 capas, y a su vez las salidas de esta capa a otra capa, etc... para obtener en definitiva una Red multicapa, donde las capas pueden tener distinto números de neuronas, y cada neurona de cada capa pondera las entradas que le llegan.

La función de activación suele ser la misma, pero puede ser diferente en cada capa. Cuando la activación es lineal $(F(S) = c \cdot S)$, no se obtiene mejora del poder computacional de la red al aumentar las capas, ya que sería equivalente a una red de una sola capa: ($Y^i =$ salida de capa i-ésima):

$$Y^1 = c \cdot X \cdot W^1; Y^2 = c \cdot X \cdot W^1 \cdot W^2; Y^h = c \cdot X \cdot W^1 \cdot \dots \cdot W^h = k \cdot X$$

que corresponde a la ganancia de una red de una capa de matriz de pesos W.

Las redes multicapas que tienen conexiones de retroalimentación (feedback), se les dice recurrentes y son sistemas dinámicos. La salida se obtiene por etapas y en la etapa t la salida sirve de entrada para la etapa t+1.

$$S_{i+1} = (X_{i+1} * Y_i) W$$

Dentro de esta breve introducción al estudio de las RNAs interesa destacar la que, con toda seguridad, la característica más importante de las RNAs es su capacidad de aprendizaje. Mediante un entrenamiento adecuado las RNAs son capaces de aprender casi con toda seguridad, y pueden responder después por sí solas a situaciones diferentes a las aprendidas.

Una RNA se entrena para que la aplicación de un conjunto de entradas produzca la respuesta deseada (o al menos una salida consistente). Las Entradas y Salidas se refieren como vectores, y se van ajustando los pesos (según algoritmos prefijados) para obtener la salida esperada. Desde un punto de vista formal, se puede definir el aprendizaje como cualquier cambio en los pesos, $A = dW/dt \neq 0$.

Por otro lado, el entrenamiento puede ser con o sin profesor, esto es, supervisado o no supervisado:

En el primer caso, se presentan dos vectores (entrada y salida deseada). La salida computada por la red se compara con la salida deseada y los pesos de la RNA se modifican en el sentido de reducir el error cometido. Se repite, iterativamente, hasta que la diferencia (distancia o disimilitud) entre salida computada y deseada, sea aceptablemente pequeña. Con n parejas de este tipo se forma un "conjunto de entrenamiento". La modificación de los pesos para redes de una capa, se hace en base al procedimiento de corrección de errores:

$$\Delta W_{ij} = \alpha X_i (T_j - Y_j)$$

En el segundo caso (más cercano al sistema biológico), no se utiliza el vector de salida esperada y solo hay vectores de entrada en el conjunto de entrenamiento [KOHONEN, 1984], Se abstraen las propiedades colectivas subyacentes del conjunto de entrenamiento. El Algoritmo modifica los pesos de forma que las salidas sean consistentes, es decir, que a dos entradas muy parecidas, la red compute la misma salida. El proceso de

entrenamiento extrae características estadísticas y agrupa por clases de similitudes. Así, las salidas están relacionadas con el proceso de entrenamiento mediante asociaciones entre los vectores de entrada y las salidas computadas.

Muchos de estos Algoritmos de Entrenamiento están basados en mayor o menor medida en la ley de Hebb (1961) que propone que los pesos (fuerzas sinópticas) se incrementan si las neuronas origen y destino están activadas, es decir, refuerza los caminos usados frecuentemente en la red, lo que explicaría por ejemplo, los hábitos y el aprendizaje por repetición. Dicha ley se puede esquematizar en la ecuación:

$$W_{ij}(p+1) = W_{ij}(p) + a S_i S_j \text{ (correlación de salidas)}$$

donde:

$W_{ij}(p)$ es el peso de la conexión neurona-i, neurona-j, antes del ajuste

$W_{ij}(p+1)$ es el peso ajustado

S_i y S_j son, respectivamente, los niveles de excitación de las neuronas activadas

a es una tasa de aprendizaje que depende del contexto

Por último, cabe poner de manifiesto que para utilizar una RNA, una vez diseñada y construida, habrá que seguir los pasos siguientes:

- a) Fijación inicial de los pesos (un valor igual a todos, aleatoriamente,...).
- b) Selección de un conjunto de entrenamiento apropiado al tipo de aprendizaje (supervisado o no) y al problema concreto a resolver.
- c) Entrenamiento de la red, de acuerdo con el Algoritmo de Aprendizaje y con el conjunto de entrenamiento seleccionado.
- d) Uso de la RNA ya entrenada para aplicarla al propósito para el que fue diseñada.

Antes de concluir este apartado, parece de interés dedicar una pequeña consideración al interfáce entre RNAs y lógica difusa, ya que el cerebro humano generalmente procesa información imprecisa.

Frases como "es medianamente alto, con ojos tirando a negros, casi rubio, con facciones agradables" son perfectamente procesadas en el cerebro humano, mientras que no lo son en el ordenador digital convencional.

En la búsqueda de máquinas que ejecuten funciones del cerebro biológico hay tres paradigmas importantes: sistemas difusos, sistemas caóticos y redes neuronales. La combinación de estos tres paradigmas permitirá desarrollos tecnológicos en el procesamiento de información que emule al cerebro humano [TEODORESCU et al., 1994],

Si se pretende modelizar funciones como lo hace el cerebro, será preciso diseñar RNAs que puedan procesar información imprecisa o vaga. La Teoría de los Subconjuntos Borrosos y la aparición de las lógicas multivaluadas y, posteriormente, la lógica difusa son las herramientas con las que se puede contar en la actualidad para procesar información difusa. La teoría difusa, que adquiere ventaja en el campo lógico facilitando procesamientos de orden elevado, junto con las RNAs, que son altamente flexibles por sus funciones de aprendizaje, se pueden obtener herramientas de procesamiento muy flexibles y poderosas. Esta fusión o interrelación se puede llevar a cabo a partir de la agregación de las características propias de cada paradigma o bien uniéndolos por alguna similitud entre ambos.

Las principales características que destacan en cada paradigma son que la lógica difusa expresa el conocimiento lógico mediante reglas y las RNAs son capaces de aprender, memorizar, abstraer o generalizar. Asimismo, una característica muy importante de la lógica difusa es la separación de "lógica" y "difusidad" en regla de inferencia y función de pertenencia, lo que permite la expresión cuantificada y el procesamiento de la difusidad. Los métodos para diseñar estas funciones de pertenencia se basan en la experiencia y para esto es factible utilizar la función de aprendizaje de las RNAs. Por ello, la suma de estas ventajas plantea la necesidad de buscar métodos para dotar de funciones de aprendizaje a la lógica difusa o formas de incorporación del procesamiento difuso a la estructura de las RNAs.

Por otro lado, el enlace por similitudes puede tener en cuenta los dos aspectos siguientes:

- a) La función sigmoide tiene o puede tener formas parecidas a la función de pertenencia de un número difuso.
- b) La suma de productos de excitación de la neurona puede asociarse a la relación maxmin de la regla de inferencia difusa.

De acuerdo con lo anterior se pueden establecer tres posibilidades principales:

1. RNAs clásicas que procesan información difusa presentada en sus entradas.
2. RNAs que procesan información crisp utilizando métodos difusos.
3. RNAs difusas con procesamiento difuso de información difusa.

IV. LA PREDICCIÓN DE QUIEBRA

Dentro del estudio sobre la solvencia empresarial, entendida como la capacidad de generación de beneficios, la investigación empírica se ha centrado principalmente en el caso de la predicción de quiebra o análisis del fracaso empresarial, debido sobre todo a que el interés por la solvencia por parte de los usuarios de información contable o acreedores se ve acentuado a medida que el riesgo es mayor y la situación de quiebra eleva el riesgo a su cota superior, pero conviene poner de manifiesto que la propia fase de contrastación empírica plantea la necesidad que las formulaciones o modelos propuestos deban demostrar su eficacia a través de la bondad que presentan para la predicción del comportamiento futuro, siendo la quiebra una situación lo suficientemente definida o nítida como para plantear una clasificación objetiva o comprobable.

Por tanto, la predicción de quiebra se plantea generalmente como un problema de clasificación: dado un conjunto de clases (empresas quebradas y no quebradas) y un conjunto de vectores con datos de entradas, la tarea consiste en asignar cada vector con datos de entrada a una de las clases.

Muchos de los trabajos de investigación utilizan datos de los estados contables para la predicción de quiebra, especialmente el análisis de ratios [McKINLEY et al., 1983]. Entre las razones que sustentan este interés por los ratios financieros cabe señalar que los

gestores de las empresas los utilizan para la identificación de potenciales problemas que precisan atención, mientras que los inversores utilizan los ratios para evaluar el nivel de éxito o fracaso empresarial, incluyendo la posibilidad de realizar comparaciones entre la situación en varias fechas de una unidad económica y las distintas empresas entre sí.

De acuerdo con lo anterior, la propensión de los contables a atender las necesidades de los usuarios de información contable ha motivado el desarrollo de varios trabajos de investigación acerca de la exactitud de los juicios efectuados a partir de datos contables, especialmente en el contexto de la predicción de quiebra [JONES, 1987]. Estos modelos "mecanicistas" representan lo que se ha denominado en este trabajo la cara izquierda del modelo de la lente de Brunswick. Sin embargo, presentan mayor interés los intentos llevados a cabo para investigar la cara derecha de dicho modelo en el contexto del análisis del fracaso empresarial, donde se pretende examinar la capacidad de los usuarios de información contable para predecir la quiebra. Entre los estudios de PHI realizados sobre este tópico cabe destacar los realizados por ABDEL-KHALIK y EL-SHESHAI, 1980; BELKAOUI, 1984; CASEY, 1980; CHALOS, 1985; KJDA, 1980; LIBBY, 1975 y ZIMMER, 1980, donde la investigación empírica utiliza "casos" contruidos con ejemplos reales donde el resultado sobre quiebra o no quiebra es conocido.

Los estudios anteriores de carácter inductivo se interesan básicamente en la exactitud del juicio, medida por la correspondencia entre las predicciones y los resultados.

Conviene poner de manifiesto que la técnica estadística utilizada en cualquiera de ambas 'caras' del modelo de la lente, en su aplicación a la predicción de la quiebra, es el análisis lineal-discriminante.

El objetivo de dicho análisis radica en conseguir establecer unos indicadores o puntuación síntesis, variables dependientes de una función que combina linealmente con un subconjunto de variables independientes.

No obstante, el análisis discriminante requiere algunas asunciones restrictivas, especialmente que la distribución de las variables discriminantes sea normal, pues, como

ñala-n KARELS y PRAKASH [1987], s' este requerimiento es violado por los resultados del análisis son erróneos. Sin embargo, las RNAs no están sujetas a la restricción de normalidad, lo que ha llevado a distintos autores, entre los que cabe señalar a COLEMAN, GRAETHNGER y LAWRENCE (1991), ODOM y SHARDA (1990), RAGHUPATHI, SCHKADE y RAJU (1991), SALCHENBERGER, CUNAR y LASH (1992), SERRANO CINCA y MARTIN DEL BRIO (1993) y TAM y KIANG (1992), a proponer la aplicación de las RNAs con aprendizaje Back-Propagation en la predicción de quiebra. Los resultados obtenidos en estos trabajos de investigación denotan una mayor capacidad predictiva de las RNAs frente a los modelos basado en análisis discriminante cuando los mismos ratios son utilizados en la investigación.

V. CONCLUSIONES

Los instrumentos que han sido utilizados tradicionalmente para el análisis de los estados contables han sido lineales y estadísticos. Sin embargo, ni la linealidad ni la hipótesis de distribución normal pueden proporcionar el soporte necesario en un entono cada vez más incierto y caótico.

En el caso de la predicción de la quiebra la contrastación anterior ha llevado a propugnar la aplicación de las redes neuronales artificiales al no estar sujetas a la restricción de la normalidad, lo que facilitará una mejora significativa en los procesos de decisión de los usuarios de información contable frente a los modelos basados en el análisis discriminante.

No obstante, es preciso profundizar la investigación en este área, por ejemplo, convendría desarrollar estudios sobre la "calidad" de los ratios utilizados para intentar incrementar la exactitud de las predicciones. Asimismo, otro área de estudio puede ser la aplicación de diferentes arquitecturas de redes neuronales que pudiera ayudar a discernir el mejor modelo de RNAs para la predicción de la quiebra.

VL BIBLIOGRAFÍA

- ABDEL-KHALIK y EL-SHESHAI, K. (1980): "Information Choice and Utilization in an Experiment on Default Prediction". *Journal of Accounting Research*, otoño, págs. 325-342.
- ABU-MOSTAFA, Y. y ST. JACQUES, J. (1985): "Information Capacity of the Hopfield Model". *IEEE Transactions of Information Theory*, IT-31, págs. 461-464.
- ACKELY, D.H.; HINTON, G.E. y SEJNOWSKI, T.J. (1985): "A Learning Algorithm for Boltzmann Machines". *Cognitive Science*, Vol. 9, págs. 147-169.
- ALMEIDA, L. (1987): "A Learning Rule for Asynchronous Perceptrons with feedback in a Combinatorial Environment". *Proc. IEEE First ICNN*, Vol. 1, págs. 609-618.
- AMARI, S.I. (1977): "Neural Theory of Association and Concept Formation". *Biological Cybernetics*, Vol. 26, págs. 175-185.
- ANDERSON, J. (1972): "A Simple Neural Network Generating an Interactive Memory". *Mathematical Biosciences*, Vol. 14, págs. 197-220.
- ARBIB, M. (1964): "Brains, Machines and Mathematics". McGraw-Hill. Nueva York
- BELKAOU, A. (1984): "The Effect of Diagnostic and Redundant Information on Loan Officers' Predictions". *Accounting and Business Research*, verano, págs. 249-256.
- BRUNSWIK, E. (1940): "Thing Constancy as Measured by Correlation Coefficients". *Psychological Review*, enero, págs. 69-78.
- CARPENTER, G. y GROSSBERG, S. (1987): "Invariant Pattern Recognition and Recall by an attentive self-organizing architecture in a nonstationary world". *Proc. First IEEE ICNN*, Vol. 1, págs. 737-746.
- CASEY, C. J. (1980): "The Usefulness of Accounting Ratios for Subjects' Predictions of Corporate Failure: Replications and Extensions". *Journal of Accounting Research*, otoño, págs. 603-613.
- CHALOS, P. (1985): "Financial Distress: A Comparative Study of Individual, Model and Committee Assessments". *Journal of Accounting Research*, otoño, págs. 527-543.

- COHEN, M. y GROSSBERG, S. (1983): "Absolute Stability of Global Pattern Formation and Parallel Memory Storage by Competitive Neural Networks". IEEE Transactions on S.M.C.-13, págs. 815-825.
- COLEMAN, K.G.; GRAETHNGER, T.J. y LAWRENCE, W.F. (1991): "Neural Networks for Bankruptcy Prediction: The Power to Solve Financial Problems". AI Review, julio-agosto, págs. 48-50.
- DUDYCHA, L.W. y NAYLOR, J.C. (1966): "Characteristics of the Human Inference Process in Complex Choice Behavior Situations". Organizational Behavior and Human Performance, septiembre, págs. 110-128.
- HEBB, D.O. (1961): "Organization of behavior". Sciences Editions. Nueva York.
- HECHT-NIELSEN, R. (1988): "Applications of Counterpropagation Networks". Neural Networks 1, págs. 131-140.
- HOPFIELD, J.J. (1982): "Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective Computational Abilities". Proc. Nat. Academy Sciences USA, Vtd. 79, págs. 2554-2558.
- JONES, F.L. (1987): "Current Techniques in Bankruptcy Prediction". Journal of Accounting Literature 6, págs. 131-164.
- KARELS, G.V. y PRAKASH, A. (1987): "Multivariate Normality and Forecasting of Business Bankruptcy". Journal of Business Finance & Accounting, verano, págs. 573-593.
- REDA, T. (1980): "An Investigation into Auditor's Continuity and Related Qualification Judgments". Journal of Accounting Research, otoño, págs. 506-523.
- KISZKA, J.B. y GUPTA, M.M. (1989): "Fuzzy Logic Model of single neuron. Fuzzy Logic Neural Networks". BUSEFAL 1989, págs. 98-108.
- KOHONEN, T. (1984): "Self-Organization and Associative Memory..." Series in Information Sciences, Vol. 8. Springer Verlag. Berlin.
- KOSKO, B. (1987): "Fuzzy Associative Memories". Fuzzy Experts Systems. Kaendel, A. (ed.). Addison-Wesley. MA..
- LIBBY, R. (1975): "Accounting Ratios and the Prediction of Failure: Some Behavioral Evidence". Journal of Accounting Research, primavera, págs. 151-161.
- LIBBY, R. (1975): "The Use of Simulated Decision Makers in Information Evaluation". Accounting Research, julio, págs. 475-489.

- MACHADO, R.J. y ROCHA, A.F. (1990): "The Combinatorial Neural Network: A Connectionist Model for Knowledge Based Systems". Proc. Third Int. Conf. Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems.
- McCULLOCH, W. y PITTS, W. (1943): "A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity". Bulletin of Mathematical Biophysics 7, págs. 115-133.
- mckinley, j.e.; Johnson, r.l.; downey, g.r.; zimmerman, c.s. y BLOMM, M.D. (1983): "Analyzing Financial Statements". American Bankers Association. Washington.
- MINSKY, M. y PAPERT, S. (1988/1969): "Perceptrons". Mit Press. Cambridge.
- MIZUMOTO, M. y ZIMMERMANN, HJ. (1982): "Comparison of Fuzzy Reasoning Methods". Fuzzy Sets and Systems 8, págs. 253-283.
- ODOM, M.D. y SHARDA, R. (1990): "A Neural Network for Bankruptcy Prediction". International Joint Conference on Neural Networks, San Diego, junio 17-21, Vol. n, págs. 163-168.
- PAUL, J. y GOLDAMMER, E. (1990): "Neural Net Applications in Medicine. Symbols versus Neurons" J. STEDER y ADDIS (eds.). IOS Press, págs. 215-231.
- RAGHUPATHI, W.; SCHKADE, L.L. y RAJU, B.S. (1991): "A Neural Network Approach to Bankruptcy Prediction". Proceedings of the IEEE 24th Annual Hawaii International Conference on Systems Sciences.
- RUMELHART, D.; HINTON, G. y WILLIAMS, R. (1986): "Learning Representations by Backpropagating Errors". Nature 323, págs. 533-536.
- SALCHENBERGER, L.M.; CINAR, E.M. y LASH, N.A. (1992): "Neural Networks: A New Tool for Predicting Thrift Failures". Decision Sciences, Vol. 23, n° 4, págs. 889-916.
- SHINE, L.C. y GRONDIN, R.O. (1987): "On Designing Fuzzy Learning Neural-Automata". Proc. IEEE First ICNN, págs. 299-304.
- TABER, W. y SIEGEL, M. (1987): "Estimation of Experts Weights using Fuzzy Cognitive Maps". Proc. First IEEE ICNN, Vol n, págs. 319-326.
- TAM, K.Y. y KIANG, M.Y. (1992): "Managerial Applications of Neural Networks: The Case of Bank Failure Predictions". Management Sciences, Vol. 38, n° 7, págs. 926-947.
- TEODORESCU, H.N. et al. (1994): "Chaos in Neuro-Fuzzy Systems and Modeling Issues". Proceedings of the 1994 IEEE, Nagoya, on Fuzzy Logic and Neural Networks/Genetic Algorithms.

- WERBOS, P.J. (1974): "Beyond Regression: New Tools for prediction and analysis in the behavioral sciences...". Masters Thesis. University Harvard.
- YAGER, R- (1988): "On Ordered Weighted Averaging Aggregation Operators in Multicriteria Decisions". THEE Trans. ON S.M.C. 8.1., págs. 183-190.
- YAGER, R.R. (1987): "On the Aggregation of Processing Units in Neural Networks". Proc. IEEE Frist ICNN, págs. 327-333.
- ZADEH, L.A. (1965): "Fuzzy Sets". Information and Control 8, págs. 338-353.
- ZIMMER, I. (1980): "A Lens Study of the Prediction of Corporate Failure by Bank Loan Officers". Journal of Accounting Research, otoño, págs. 629-636.
- ZWICK, R.; CARLSTEFN, E. y BUDESCU, D.V. (1987): "Measures of similarity among fuzzy concept; a comparative analysis". Int. J. Aprox. Reasoning 12, págs. 221-242.